

**O‘ZBEKISTONNING “MEHR” DASTURI VA BMT, UNICEF, XMT
DOIRASIDA XALQARO HAMKORLIK**

E’zoza Axtamjon qizi Asatova

4- bosqich talabasi

Xalqaro munosabatlaryo ‘nalishi

Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy - gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

E-mail: ezozaasadova545@gmail.com

Ilmiy rahbar: G‘ayratjon Jumayev

Stajor-o‘qituvchi

Siyosiy fanlar kafedrası

Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy - gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan „Mehr“ insonparvarlik dasturi va uning xalqaro hamkorlik doirasidagi ahamiyatini tahlil qiladi. Maqolada Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), BMTning Bolalar jamg‘armasi (UNICEF) hamda Migratsiya bo‘yicha xalqaro tashkilot (IOM)ning dastur faoliyatidagi roli va ishtiroki ochib beriladi. „Mehr“ operatsiyalari doirasida Suriya, Iroq va Afg‘onistondagi qurolli mojarolar hududidan vatanga qaytarilgan ayollar va bolalarning jamiyatga moslashishida xalqaro tashkilotlar tomonidan ko‘rsatilayotgan tibbiy, psixologik, ijtimoiy va ma‘naviy yordam shakllari keng yoritiladi

Kalit so‘zlar: “Mehr” dasturi, ISHID, reintegratsiya, BMT, UNICEF, XMT, xalqaro hamkorlik, O‘zbekiston tashqi siyosati, gender va xavfsizlik, “xilofat bolalari”.

**INTERNATIONAL COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF
UZBEKISTAN'S ‘MEHR’ PROGRAMME AND THE UN, UNICEF, AND
WHO**

E’zoza Axtamjon qizi Asatova

Fourth-year student

Department of International Relations

Faculty of International Relations and Social and Humanities

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan

E-mail: ezozaasadova545@gmail.com

Scientific Supervisor: Gayratjon Jumaev

Lecturer

Department of Political Science

Faculty of International Relations and Social and Humanities

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Annotation: *This article analyzes the “Mehr” humanitarian program implemented in the Republic of Uzbekistan and its significance within international cooperation. The article reveals the role and participation of the United Nations (UN), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), and the International Organization for Migration (IOM) in the program’s activities. Within the framework of the “Mehr” operations, the forms of medical, psychological, social, and spiritual assistance provided by international organizations to women and children returned to their homeland from armed conflict zones in Syria, Iraq, and Afghanistan are extensively covered*

Keywords: *“Mehr” program, ISIS, reintegration, UN, UNICEF, IOM, international cooperation, foreign policy of Uzbekistan, gender and security, “children of the caliphate”.*

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ УЗБЕКСКОЙ ПРОГРАММЫ «МЕХР» И ООН, ЮНИСЕФ И ВОЗ

Эъзоа Акстамджон кизи Асатова

Студентка четвёртого курса

Кафедра международных отношений

Факультет международных отношений,

социальных и гуманитарных наук

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Электронная почта: ezozaasadova545@gmail.com

Научный руководитель: Гайратжон Джумаев

Преподаватель

Кафедра политологии

Факультет международных отношений,

социальных и гуманитарных наук

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Электронная почта: gayratjonjumayev622@gmail.com

Аннотация: *Статья анализирует гуманитарную программу «Мехр», реализуемую в Республике Узбекистан, и её значение в рамках*

международного сотрудничества. В статье раскрывается роль и участие Организации Объединённых Наций (ООН), Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) и Международной организации по миграции (МОМ) в деятельности программы. В рамках операций «Мехр» подробно освещаются формы медицинской, психологической, социальной и духовной помощи, оказываемой международными организациями женщинам и детям, вернувшимся на родину из зон вооружённых конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.

***Ключевые слова:** программа «Мехр», ИГИЛ, реинтеграция, ООН, ЮНИСЕФ, МОМ, международное сотрудничество, внешняя политика Узбекистана, гендер и безопасность, «дети халифата».*

KIRISH

“Mehr” dasturi ikki asosiy omilning kesishmasida paydo bo‘ldi. Birinchi omil ISHIDning 2017-2019-yillarda Iroq va Suriyada harbiy jihatdan mag‘lubiyatga uchrab, uning “xilofati”ning qulashi hisoblanadi. Bu jarayon “xilofat”da qolgan minglab xorijiy fuqarolarni jumladan O‘zbekistonliklarni chiqib ketish zaruriyati bilan yuzma-yuz qoldirdi. Ikkinchi omil 2016-yildan boshlab Prezident Mirziyoyev rahbarligida O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan siyosiy islohotlar, jumladan tashqi siyosatdagi yangilanish va xalqaro hamkorlikka yangicha yondashuv hisoblanadi. ISHIDning qulashi davrida Suriya va Iroqda qolgan O‘zbekiston fuqarolari soni turli manbalarda 500 dan 1500 gacha baholanadi. Ularning katta qismi ayollar va bolalar edi. Ba’zilari ixtiyoriy ravishda, ba’zilari esa oilaviy bosim yoki aldov orqali u yerga borishgan. Shu bilan birga, Suriyaning Al-Xol va Al-Roj qamoq lagerlari hamda Iroqdagi lagerlar O‘zbekistonliklarni o‘z ichiga olgan eng yirik jamoalar joylashgan joylar bo‘ldi. Dasturning asosiy bosqichlari 2019-yildan beri bir necha bosqichda amalga oshirildi: Mehr-1 (2019-yil may) Suriyadan 156 nafar (64 ayol, 87 bola, 5 erkak) O‘zbekiston fuqarolari maxsus reys bilan Toshkentga olib kelindi. Mehr-2 (2019-yil noyabr) Iroq poytaxti Bag‘dod shahridagi qamoqxonalardan 64 nafar O‘zbekiston fuqarolari asosan ayollar va bolalar evakuatsiya qilindi. Mehr-3 (2020-yil dekabr) Suriyaning Al-Hol va Al-Roj lagerlaridan 98 nafar ayol va bola olib chiqildi. Mehr-4 (2021-yil fevral) Afg‘onistondan 24 nafar O‘zbekiston fuqarosi vatanga qaytarildi. Mehr-5 (2021-yil aprel) 92 nafar (24 nafar ayol va 68 nafar bola) fuqaro olib kelindi¹. Har bir operatsiya O‘zbekiston hukumati, Suriya va Iroqdagi mahalliy kuchlar, xalqaro tashkilotlar hamda diplomatik kanallar orqali muvofiqlashtirilib olib borildi. Qaytarilganlar Toshkentdagi maxsus qabul markaziga joylashtirildi va u yerda birlamchi tibbiy, psixologik hamda huquqiy yordam ko‘rsatildi.

¹ 16. UZA. (2019, 30-may). "Mehr" operatsiyasi: 156 nafar fuqaro vataniga qaytarildi. www.uza.uz

MUHOKAMA

“Mehr” dasturi rasmiy ravishda quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar doirasida amalga oshirilgan. O‘z.R. “Terrorizm bilan kurash to‘g‘risida”gi Qonuni², O‘z.R. Fuqarolik kodeksining fuqarolikka oid moddalari, BMT Xavfsizlik Kengashining 2178 (2014)³ va 2396 (2017)⁴ sonli rezolyutsiyalari, hamda O‘zbekistonning ikki tomonlama va ko‘p tomonlama xalqaro shartnomalaridagi majburiyatlari asosida amalga oshirilgan. Dasturni amalga oshiruvchi asosiy institutlar O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi umumiy muvofiqlashtiruvchi, Tashqi ishlar vazirligi diplomatik aloqalar, Davlat xavfsizlik xizmati xavfsizlik tekshiruvi, Adliya vazirligi huquqiy maqomni tartibga solish, Sog‘liqni saqlash vazirligi tibbiy yordam ko‘rsatish va Xotin-qizlar qo‘mitasi ayollar bilan ishlash vazifalarini bajargan.

BMT O‘zbekistonning “Mehr” dasturida bir necha o‘zaro bog‘liq rollarda ishtirok etdi. Ularni uch asosiy yo‘nalishda ko‘rib chiqish mumkin. Normativ va standartlar yo‘nalishida BMT O‘zbekistonga xalqaro me‘yorlar insoniy muomala, bolalar huquqlari, terrorizmga aloqador shaxslarga nisbatan qonuniy tartib bo‘yicha yo‘l-yo‘riq berdi. BMT Terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi (UNOCT) va BMT Aksilterror Qo‘mitasi Ijrochi direksivasi (CTED) O‘zbekiston bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri hamkorlik olib bordi. Texnik yordam yo‘nalishida BMTning Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi (UNODC) O‘zbekiston penitensiar tizimi va reintegratsiya dasturlari uchun texnik yordam ko‘rsatadi. Bu yordam o‘quv mashg‘ulotlari, qo‘llanmalar va mutaxassislar yordami shaklida namoyon bo‘ldi. Monitoring va hisobot yo‘nalishida BMT Xavfsizlik Kengashining 1267 va 2178 sonli rezolyutsiyalari bo‘yicha monitoring organlari O‘zbekistondagi vaziyatni kuzatib bordi va O‘zbekiston hukumatidan muntazam hisobot oldi. “Mehr” dasturi ayni paytda BMT inson huquqlari organlari tomonidan diqqat bilan kuzatilgan. Bu o‘zaro munosabat ikki xil jihatni o‘z ichiga oladi. Ijobiy baholash ya‘ni BMT Inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissari idorasi (OHCHR) O‘zbekistonning reintegratsiyaga yo‘naltirilgan yondashuvini umumiy ijobiy baholadi. Qaytib kelganlarga nisbatan ommaviy jinoiy ta‘qib emas, individual yondashuv qo‘llanilishi xalqaro huquq nuqtai nazaridan maqbul deb topildi. Muammo li jihatlar shundaki ba‘zi BMT organlari va maxsus ma‘ruzachilar O‘zbekistonda terrorizmga aloqador jinoyatlarda sud jarayonlarida mudofaa huquqini ta‘minlash, qiynoqqa qarshi kafolatlar va ochiq sudlov masalalarida tashvish bildirgan. Bu tashvishlar “Mehr” dasturi ishtirokchilari bilan ishlashda ham inobatga olinishi zarur deb hisoblashgan.

² O‘zbekiston Respublikasining “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”gi Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 2001. – № 1–2. – 15-modda.

³ BMT Xavfsizlik Kengashi. (2014). Rezolyutsiya 2178: Xorijiy terrorchi jangchilar. S/RES/2178. Nyu-York: BMT.

⁴ BMT Xavfsizlik Kengashi. (2017). Rezolyutsiya 2396: Qaytib kelayotgan FTFlar. S/RES/2396. Nyu-York: BMT.

“Mehr” operatsiyalarida qaytarilganlarning ko‘pchiligini bolalar tashkil etadi. Bu bolalar ikki toifaga bo‘linadi: “Xilofat bolalari” (children of the caliphate) ISHID nazoratidagi hududlarda tug‘ilgan yoki yoshligida u yerga olib borilgan bolalar bo‘lib, ular juda og‘ir vaziyatda ko‘pchiligining hujjati yo‘q, bir qismi o‘z ona tilini bilmaydi, psixologik travmaga uchragan va ba’zilar zo‘ravonlikni ko‘rgan yoki unga jalb etilgan. UNICEF bu muammoni global darajada kuzatgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, ISHID nazoratidagi hududlarda 29 000 dan ortiq xorijiy bola bo‘lgan. Ularning aksariyatining fuqaroligi, hujjatlari va huquqiy maqomi hali ham noaniqligi saqlanib qolgan. O‘zbekiston bu bolalarni qaytarib olish va reintegratsiya qilishda mintaqada eng faol davlatlardan biri sifatida tan olingan. UNICEF O‘zbekistondagi “Mehr” dasturida bir necha asosiy yo‘nalishda ishtirok etgan. Suriyadan qaytarib olingan bolalarning katta qismi hujjatsiz, tug‘ilganlik guvohnomasi va fuqarolik hujjatlari yo‘q. UNICEF O‘zbekiston hukumati bilan hamkorlikda bu bolalarni aniqlash, DNA tekshiruvini orqali oila a‘zolarini tasdiqlash va fuqarolik hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini muvofiqlashtirdi. Bu jarayon texnik jihatdan murakkab bo‘lib, ba’zi bolalar uchun yillar davom etdi. UNICEF bolalar uchun psixo-ijtimoiy yordam dasturlarini moliyalashtirdi va metodologik jihatdan qo‘llab-quvvatladi. Bu dasturlar individual psixologik maslahat, guruh terapiyasi, o‘yin va san’at orqali terapiya hamda maktabga qayta integratsiya dasturlarini o‘z ichiga olgan. UNICEF O‘zbekiston maktab psixologlari va o‘qituvchilari uchun maxsus trening materiallarini tayyorlagan. “Xilofat bolalari”ni maktabga qaytarish alohida muammo hisoblangan. Bu bolalarning ta’lim darajasi xilma-xil bo‘lgan, ba’zilar maktabga umuman bormagan, ba’zilar esa ekstremistik ta’lim olgan. UNICEF O‘zbekiston Ta’lim vazirligi bilan hamkorlikda individual ta’lim darajasini baholash, qo‘shimcha ta’lim dasturlari (catch-up programs), o‘qituvchilarni sensitizatsiya treninglaridan o‘tkazish va maktab muhitida tengdoshlar tomonidan rad etilishning oldini olish dasturlari chora tadbirlarini amalga oshirgan. Ayrim bolalar “Mehr” operatsiyalarida O‘zbekistonga qaytarib olingan bo‘lsa-da, ularning ota-onalari yoki yaqinlari hali Suriyada yoki boshqa mamlakatlarda bo‘lishi mumkin. UNICEF oilalarni birlashtirish (family reunification) jarayonida xalqaro mexanizmlardan foydalanib, O‘zbekiston hukumatiga ko‘mak berdi.

Xalqaro Migratsiya Tashkiloti (IOM, XMT) BMT tizimiga kiruvchi, migratsiya va ko‘chib yurish masalalarida ixtisoslashgan tashkilot. XMT “Mehr” dasturida logistik va texnik jihatdan hal qiluvchi rol o‘ynagan. XMTning “Mehr” dasturidagi ishtirok evakuatsiya logistikasi orqali Suriya va Iroqdan O‘zbekistonga transport muvofiqlashtirish, qaytib kelganlar uchun transitdagi yordam natijasida Turkiya va boshqa tranzit mamlakatlarida vaqtinchalik yordam, tibbiy yordam orqali qaytib kelganlarning sog‘lig‘ini dastlabki baholash va davolash, psixo-ijtimoiy birinchi yordam evakuatsiya paytida va darhol keyin ko‘rsatilgan yordam,

va beshinchidan, ma’lumotlar boshqaruviva qaytib kelganlar ro‘yxatini yuritish va monitoring yo‘nalishlarida namoyon bo‘ldi. “Mehr” operatsiyalarida eng murakkab masalalardan biri fuqarolarni harbiy zonalar va beqaror hududlardan xavfsiz olib chiqish. XMT bu jarayonda o‘zining keng xalqaro tarmog‘idan foydalandi. Suriyaning shimoli-sharqidagi Al-Hal lageri dunyodagi eng katta qochqinlar lagerlaridan biri bo‘lib, u yerda O‘zbekistonlik ayollar va bolalar ham saqlanardi. Bu lagerdagi sharoitlar o‘ta og‘ir sanitariya tizimi zaiflashgan, tibbiy xizmat yetarli emas va xavfsizlik holati beqaror edi. XMT Suriyaning Kurdiston mintaqaviy hukumati (KMH) bilan muvofiqlashtirgan holda O‘zbekistonlik fuqarolarni aniqlash va qaytarish jarayonini osonlashtirdi. Evakuatsiyadan keyin XMT O‘zbekistondagi reintegratsiya jarayonida ham faol ishtirok etdi. XMT qaytib kelganlar uchun Toshkentdagi qabul markaziga zarur uskunalar va materiallar yetkazib berdi. Barcha qaytib kelganlar uchun HIV, sil va boshqa yuqumli kasalliklar bo‘yicha majburiy tibbiy tekshiruvni tashkil etishga ko‘mak berdi. XMT “psixo-ijtimoiy birinchi yordam” (PSF) metodologiyasini O‘zbekiston mutaxassislariga o‘rgatdi. Qaytib kelganlarni kuzatish uchun maxfiy ma’lumotlar bazasi tizimini yaratishda texnik yordam berdi. XMT O‘zbekiston hukumatini Qozog‘iston, Fransiya, Germaniya va boshqa davlatlarning reintegratsiya tajribasi bilan tanishtirdi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, O‘zbekistonning “Mehr” dasturi mintaqada noyob tajribani ifodalaydi. Ko‘plab davlatlar o‘z fuqarolarini ISHID nazoratidagi hududlardan qaytarib olishdan bosh tortgan yoki kechiktirgan bir paytda O‘zbekiston faol, tizimli va xalqaro hamkorlikka asoslangan yondashuvni tanladi. Bu qadam ham gumanitar, ham strategik jihatdan to‘g‘ri qaror bo‘ldi. BMT, UNICEF va XMTning ishtiroki “Mehr” dasturiga xalqaro normalar va standartlar bo‘yicha yo‘naltirish, texnik ko‘mak va mutaxassislik, moliyaviy yordam, evakuatsiya logistikasida amaliy ko‘mak, va bolalar huquqlarini ta’minlashda ixtisoslashgan yondashuv asosida qo‘shimcha qiymat berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. XMT. (2021). Ixtiyoriy qaytish va reintegratsiya bo‘yicha yordam: 2020-yil yillik hisoboti. Jeneva: IOM.
2. XMT. (2022). Markaziy Osiyo bo‘yicha qaytib kelgan xorijiy terrorchi jangchilar haqidagi mintaqaviy tematik hisobot. Jeneva: IOM.
3. UNODC. (2020). Zo‘ravon ekstremistik mahbuslarni boshqarish bo‘yicha qo‘llanma. Vena: UNODC.
4. UNICEF. (2019). Harakatdagi bolalar: asosiy faktlar va raqamlar. Nyu-York: UNICEF.

5. UNICEF. (2021). Qurolli guruhlar va kuchlar bilan bog‘langan bolalar: reintegratsiya dasturlari. Nyu-York: UNICEF.
6. Benmelech, E., & Klor, E. F. (2010). Xorijiy jangchilarning IShID safiga qo‘shilish oqimini nima izohlaydi? *Terrorizm va siyosiy zo‘ravonlik*, 32(7), 1458–1481.
7. Cook, J., & Vale, G. (2018). Daişdan diasporagacha: Islom davlati tarkibidagi ayollar va voyaga yetmaganlar taqdirini kuzatish. London: ICSR.
8. Saltman, E. M., & Smith, M. (2015). “Shahidlik bizni ajratmaguncha”: gender va IShID fenomeni. London: ISD.
9. Speckhard, A., & Ellenberg, M. (2020). IShID o‘z so‘zlari bilan. *Strategik xavfsizlik jurnali*, 13(1), 82–127.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. (2019–2023). “Mehr” operatsiyalari bo‘yicha rasmiy bayonotlar. Toshkent: press.uz.